

конференцияның ғылыми еңбектер жинағы. - Алматы, 2018. – 168-171 ББ.

3. Төлегенова, А. сандық мектеп жағдайында музыканы оқытудағы мультимедиялық технологиялар / а. Төлегенова, ж. Мусина // білім мен ғылымдағы инновациялық технологиялар: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми еңбектер жинағы. -Нұр-Сұлтан, 2020. – 141-144 ББ.

4. Қаржаубаева, А. мультимедиялық технологияларды пайдалана отырып, бастауыш сынып оқушыларының музыкалық-көркемдік қабылдауын дамыту / а. Қаржаубаева // қазіргі білім мен ғылымның өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - Алматы, 2019. – Б.39-43.

5. Жұмабекова, Л. Бастауыш мектепте музыканы оқытудағы мультимедиялық технологиялар / Л. Жұмабекова // Ғылым және білім: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми еңбектер жинағы. -Нұр-Сұлтан, 2018. – 249-252 ББ.

6. Құлмағамбетова, г. музыкалық мәдениет сабақтарында музыканы оқытуда мультимедиялық технологияларды пайдалану / г. Құлмағамбетова // білім берудегі инновациялар

7. Абдрахманова, С.М. мектепте музыканы оқыту процесіне мультимедияны интеграциялау [Мәтін] / С. М. Абдрахманова // қазіргі білім: мәселелер мен шешімдер. – 2016. – № 2 (10). - Б. 5-8.

5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ИНТОНАЦИЯЛЫҚ ЕСТУ ҚАБІЛЕТІН ДАМУ ТАРҚЫЛЫ ВОКАЛДЫ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ

Құрал Бағдаулет Қанатұлы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент

Қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуының қазіргі жағдайында мектептің басты міндеті-шығармашылық өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі реттеуге қабілетті өсіп келе жатқан адамды тәрбиелеу. Көркемдік білім беру тұжырымдамасында қоғамдық мектепті ізгілендіру процесінде көркемдік цикл пәндері оқу орталығына ауысуы керек екендігі көрсетілген. Сондықтан шығармашылықтың, орындаушылықтың әртүрлі формалары педагогикалық тәрбие мен білім беру процесінде басым болады. Баланың жеке басы басым пәнге , білім беру жүйесінің мақсатына айналады. Сондықтан мен өз жұмысымда балалардың ән айту қабілетін дамытуға көп көңіл бөлдім.Ән айтуды оқыту әдістемесінде жеке көзқарас қажет. Хор әні-баланың шығармашылық дамуының тиімді құралы. Вокалды орындау қабілеті айқын балалар солистке айналады. Олармен жеке жұмыс жүргізілді. Бесінші - алтыншы сыныпта оқу кезеңі оқушының музыкалық даму процесінде ерекше маңызды орын алады. Дәл осы уақытта дүниетанымның негіздері қаланады, талғамдар мен эстетикалық идеалдар қалыптасады. Сонымен бірге, музыка сабақтарының тәжірибесі көрсеткендей, жасөспірімдер көбінесе музыкалық әсерлердің, білім мен дағдылардың жеткілікті мөлшерін ала алмайды. Мұның басты себептерінің бірі-музыка мұғалімі жасөспірім оқушылармен жұмыс істеу мәселелерінде қабілетсіз және мектептің орта буынында бастауыш сынып оқушыларына музыкалық тәрбие беру әдістемесінен айтарлықтай ерекшеленбейтін формалар мен әдістермен сабақ өткізеді. Менің ойымша, музыкалық жұмыс әдістері жасөспірімдердің қызығушылығын, тәуелсіздігін және шығармашылық бастамасын барынша ынталандыруы керек. Проблемалық жағдайларды құру маңызды бола түсуде.Мұғалім үшін балалардың музыкалық-танымдық іс-әрекеті мәнерлі "мағыналы интонацияға және одан тыс, операциядан тыс нақты музыкалық-есту көріністеріне негізделуі керек"екенін есте ұстаған жөн. Сондықтан жасөспірімдердің музыкалық жадының үнемі кеңеюі мен нығаюы, олардың интонациялық музыкалық "сөздігінің" белсенді жинақталуы үлкен маңызға ие . Бұл міндет әр түрлі стильдік және жанрлық интонациялармен еркін жұмыс жасамай, қазіргі музыкалық тілді – оның мағыналарының орасан зор рухани және көркемдік сыйымдылығы бар полистилистика тілін түсінуді үйрену мүмкін болмайтындығымен маңызды. Музыкалаудың

орындаушылық түрлерінің ішінде балалардың әншілік қызметі әлі де басым мәнге ие. Қызбаламен жұмыс кезінде жұмсақ ән режимін сақтау қажет. Дәл осы әншілік іс-әрекетте олардың музыкалық образдарды өзіндік шығармашылық интерпретациялау қабілеті ең сәтті және "айқын" көрінеді. Ән айту үшін қолданылатын репертуарда үш бөлім бар: халық әндері, классикалық шығармалардан алынған тақырыптар, отандық және шетелдік композиторлардың әндері. Мен балалар алдында заманауи проблемалар, жалпыадамзаттық тақырыптар ашылатын әндерді таңдажым. Балаларды, жасөспірімдерді ойлауға, ойлауға үйрету керек. Балаларға өмірдіңөзі сияқты, шексіз өзгеретін, құпияға айналуға қабілетті музыка беруге тырыстым. Сабақтағы вокалды - хор жұмысының тиімділігі көбінесе оқушылардың оқу-танымдық процеске деген белсенділігі мен қызығушылығының дәрежесімен, сондай-ақ олардың тәуелсіздігімен анықталады. Сабақтағы оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетіндегі тәуелсіздік аналитикалық ойлау деңгейімен де сипатталады. Аналитикалық ойлауды қалыптастыру кезінде мен оқушыларды өз іс-әрекетінің және оқу жолдастарының іс-әрекетінің нәтижелерін талдау және бағалау қабілетіне жеткізуге тырыстым. Осылайша, олар бақылау және өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастырады, яғни оқушылардың өз жұмысын, жолдастарының жұмысын бақылау, талдау және интроспекция, өз қателіктері мен жолдастарының қателіктерін табу. Мұғалімнің оқытудағы музыкалық-дидактикалық принциптер мен әдістерді сақтауы және оларды балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес ұтымды қолдану практикалық іс-әрекетте музыкалық материалды мұқият игеруге және жаңғыртуға мүмкіндік береді. Мен көз жеткізген ең бастысы мектепте мұғалім болып жұмыс істеу, егер ол білім процесіне құмар болмаса, сабаққа қызығушылық танытпаса, баланы үйрету мүмкін емес. Менің ойымша, мұғалім мен оқушының сәтті қарым - қатынасының алғашқы постулаты-баланың сабаққа деген қызығушылығы. Сабақты қызықты етудің, балалардың белсенділігін арттырудың көптеген жолдары бар. Оқу пәніне деген қызығушылықты дамытуда сіз тек зерттелетін материалдың мазмұнына сене алмайсыз, сонымен қатар студенттердің таным процесіне қатысатын әдістері де маңызды. Менің ойымша, музыка мұғалімінің басты міндеті-қазіргі әлемде барабар бағдарлай алатын эстетикалық сауатты адамды қалыптастыру. Белгілі бір адам қандай мамандық таңдаса да, ол оқитын және жұмыс істейтін болса да, оны өнер қоршап алады. Біз, ересектер, біздің жетістіктеріміз бен бастамаларымызды байқағанды жақсы көреміз. Біздің ортақ іске қосқан оң үлесіміз еңбегі үшін бағаланады. Менің ойымша, оқушылар үшін ересектерге қарағанда, олардың психологиялық атмосферасы маңызды. Сондықтан оқушының кішкене жетістігін де көтермелеу, оның өнерді танудағы жеке жетістіктерін атап өту, сабақта шығармашылық атмосфера мен өзара түсіністік қалыптастыру қажет. Содан кейін балалардың көпшілігі бізге құрметпен жауап береді және өнерге деген сүйіспеншілік өмір бойы серік болады.

Әдебиеттер:

1. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движения и физиологии активности. -М.: Издательство «Медицина», 2011. - 349 с.
2. Гарипова Н. М. Интонационная природа музыки: монография. - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. - 560 с.
3. Гарипова Н. М. Развитие креативности в процессе аналитико-слуховой музыкальной деятельности // Проблемы музыкальной науки. - 2009. - № 2 (5). - С. 218-221.
4. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. -575 с.
5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Позитивиздат, 1977 -304 с.
6. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. - М.: Педагогика, 1983. -Т. 2. - 318 с.
7. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. - М.: Композитор, 1993. - 263 с.
8. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Психология музыки и музыкальных способностей: хрестоматия / сост-ред. А. Е. Тарас. - М.: АСТ; Мн.: Хар-вест, 2005. - С. 16-360.
9. Чистович Л. А., Кожевников В. А. Восприятие речи // Физиология сенсорных систем. - Л.: Наука, 1972. - С. 427-514.

МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ СТИЛЬДЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН ЖОЛДАРЫН ЗЕРТТЕУ (ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН КОМПОЗИТОРЛАРЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ)

Бекеева Балжан Құдіретқызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент

Бұл біліктілік жұмысында "Музыкалық білім берудегі стильдеу әдістері мен жолдарын зерттеу (Оңтүстік Қазақстан композиторларының музыкалық шығармалары негізінде)" тақырыбы қарастырылды.

Бірінші тарау заманауи отандық композиторлардың шығармашылығындағы теориялық негізі мен мәселесін теориялық тұрғыдан қарастыруға, стиль ұғымын музыкалық мәдениеттегі құбылыс ретінде қарастыруға арналды. Зерттеу көрсеткендей, қазіргі кезеңдегі музыкалық шығармалардағы стильдеу процестерін зерттеу өзекті және қызықты болып қала береді. Заманауи отандық композиторлардың шығармашылығындағы стильдеу принциптерін қарастыру параграфында композиторлардың классикалық музыкада, музыкалық мәтінде де, оны білдіру құралдарында да стильдеуді қабылдауға деген қызығушылығы ашылды. Отандық композиторлардың шығармашылығындағы стильдеу принциптерін зерттеу музыкалық өнердегі стильдеу мен стильдеу принциптерін ғылыми негіздеуде проблемалар бар екенін көрсетті. Дегенмен, жас ұрпақтың заманауи рухани құндылықтарын байытатын музыка сабақтарында музыкалық шығармалардың принциптерін қолдану.

Екінші тарауда музыкалық білім берудегі заманауи әдістер мен әдістер қарастырылды, жұмыстың практикалық бөлігінде сабақтың моделі ұсынылды, онда Қазақстан композиторларының шығармашылығы мысалында стильдеу мәселесі нақты қарастырылды. Нәтижесінде біз келесі тұжырымдарға келдік:

- Стильді қалыптастыру өңдеу өзгерістерінің динамикасы, сонымен бірге ғасырлар бойғы сәйкестендірудің элементі сақтай отырып, музыкалық шығармалды сәндеу жалғасуда, заманауи композиторлардың шығармалы көркемдік нұсқаларда жаңа стилистикалық модельер қолданылды. Музыкалық өнердегі стильдеу мәселесін біртұтас түсінуге және стиль бірлігі мәселесінде классикалық түсінікті қайта қарастыруға авторлық іздеу қазіргі кезеңде жалғасуда. XX ғасырдың екінші жартысынан бастап отандық композиторлардың шығармашылығындағы стильдеу принциптері жаңа идеялар мен музыкалық қайта құруларды іздеу процестерін көрсетеді.

- Отандық музыкалық оқытуда оқушыларды отандық музыканың музыкалық кеңістігіне қосу үшін жағдай жасайтын көптеген әдістерді қолданудың тұрақты жүйесі қалыптасты, бұл олардың эстетикалық талғамын, музыкалық естуін және т.б. қалыптастырады.

- Музыка сабағында сәндеу принциптерін қолдану оқушының танымын кеңейтеді, оны есту және визуалды қабылдау деңгейінде музыкалық атмосфераға қосады, музыкалық шығармаларды анықтауға көмектеседі, шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Сондықтан мектептегі білім беру жүйесінде стильді модельдеу әдісін тиімді қолдану қажет

Әдебиеттер:

1. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта [Текст] / На русском языке опубликована в сборнике переводов «Психология мышления», под редакцией А.М.Матюшкина. – Москва: Прогресс, 1965. – 534 с.
2. Давыдов, В.В. Эльконин Д. Б. Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников [Текст] / В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Москва: Просвещение, 2008. – 196 с.
3. Ересь, Е. П. Способности и их развитие [Текст] / Е. П. Ересь. – Москва: Знание, 1957.
4. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / раздел 1, гл.1 Е.